

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19510806>

FIZIKA FANINI O‘QITISHDA PHET INTERAKTIV SIMULATSIYALARIDAN FOYDALANISH

Rahmatullayeva Maxiraxon Fayzullayevna
Ganiyev Abror Sattarovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada oliy ta’lim muassasalarida fizika fanini o‘qitishda zamonaviy raqamli texnologiyalar, xususan PhET interaktiv simulyatsiyalaridan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilinadi. Yorug‘lik difraksiyasi mavzusini o‘qitish misolida virtual laboratoriyalar yordamida Frenel difraksiyalarini bosqichma-bosqich o‘rganish metodikasi ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, interaktiv simulyatsiyalar talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi, murakkab fizik jarayonlarni tushunishni osonlashtiradi hamda ta’lim samaradorligini oshiradi.*

***Kalit so‘zlar:** fizika ta’limi, PhET, virtual laboratoriya, difraksiya, raqamli texnologiyalar, interaktiv o‘qitish.*

Kirish. Bugungi kunda ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi o‘quv jarayonini tubdan o‘zgartirmoqda. Fizika fanini o‘qitishda ham zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash dolzarb masalalardan biridir. Chunki fizika – tajriba va kuzatishlarga asoslangan fan bo‘lib, undagi ko‘plab hodisalarni faqat nazariy tushuntirish yetarli bo‘lmaydi. An’anaviy laboratoriya va namoyish tajribalari muhim bo‘lsa-da, ular quyidagi cheklovlarga ega: jihozlarning yetishmasligi, vaqtning chegaralanganligi, ayrim tajribalarni amalga oshirishning murakkabligi, xavfsizlik masalalari. Shu sababli virtual laboratoriyalar, xususan PhET simulyatsiyalari fizika ta’limida muhim vositaga aylanmoqda.

So‘nggi yillarda fizika ta’limida AKTdan foydalanish bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan. Ularning aksariyatida vizual o‘qitish samaradorligi, interaktiv muhitning o‘quv motivatsiyasiga ta’siri virtual laboratoriyalarning real tajribalar bilan integratsiyasi kabi jihatlar asosiy e’tiborga olingan. PhET platformasi aynan shu talablarga javob beruvchi innovatsion vosita sifatida keng qo‘llanilmoqda. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, simulyatsiyalar orqali o‘rganilgan bilimlar an’anaviy usullarga qaraganda barqarorroq bo‘ladi. PhET simulyatsiyalarining asosiy

xususiyatlari sifatida interaktivlik, vizuallik, moslashuvchanlik va tajribalarni takrorlash imkoniyati cheksiz marta takrorlash mumkinligi kabilar.

Fizika fanini tabiat haqidagi fandır, u tabiatdagi barcha voqea va hodisalarni mikro darajadan makro darajagacha o'rganadi. Bu fanni o'qitishda namoish tajribalardan foydalanish talabalarning o'quv materiallarini yaxshi o'zlashtirishga bevosita asos bo'lishi haqida bir qancha mualliflar o'z maqolalarida keltirib o'tgan [1,2,3]. Nazariy tushunchalarni ko'rgazmali tarzda namoyish etish, muammoli vaziyat yaratish, eng muhim jihatlarga e'tiborni qaratish uchun darslarda namoyish tajribalarni amalga oshirish muhimdir. Biroq bitta mavzu uchun ajratilgan vaqtning chegaralanganli, berilishi muhim bo'lgan ma'lumotlarning ko'pligi sababli o'qituvchilar talabalarga ko'rsatiladigan tajribalar sonini kamaytirishga majbur bo'ladi. Bunday sharoitda alohida tajribalarni emas, balki o'zaro tematik bog'langan tajribalar "zanjiri"ni qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi [4]. Bunda o'qituvchi tomonidan belgilangan ketma-ketlikda turli fizik effektlarni namoyish etishga imkon beradigan va qo'shimcha sozlashlarni minimal darajada talab qiladigan qurilmalarga ehtiyoj tug'iladi.

To'lqin optikasini o'rganishda Fraunhofer difraksiyasi va Frenel difraksiyasi odatda alohida ko'rib chiqiladi. Bu nurlarning hosil bo'lish masofasi hamda ularni hisoblash usullaridagi farqlar bilan bog'liq. Lekin har ikkala difraksiya hodisasini chuqur tahlil qilsak ularning nazariy asosida Gyuygens–Frenel prinsipi yotadi. Optik diapazonda difraksiyani kuzatish imkonini beradigan bir qator ta'sirchan va esda qolarli tajribalar mavjud [2,5].

PhET orqali difraksiyani o'rganish bosqichlari:

1-bosqich: Boshlang'ich tushuncha

Talabalar simulyatsiyada to'lqin tarqalishini kuzatadi, to'siq qo'yilganda o'zgarishni ko'radi.

2-bosqich: Parametrlarni o'zgartirish tirqish kengligi, to'lqin uzunligi, masofa

o'zgartirilib natijalar solishtiriladi.

3-bosqich: Tahlil talabalar maksimum va minimumlarni aniqlaydi, grafiklarni solishtiradi, qonuniyatlarni chiqaradi.

Frenel va Fraunhofer difraksiyasini tushuntirish PhET yordamida quyidagilar aniq ko'rinadi:

Holat	Kuzatiladigan natija
Katta tirqish	Geometrik soya
O'rta tirqish	Frenel difraksiyasi

Juda kichik tirqish Fraungofer difraksiyasi

Virtual va real tajribalarni integratsiyasida eng samarali metod – bu kombinatsiya yani avval PhET orqali tushuncha beriladi, so‘ng real tajriba ko‘rsatiladi va natijalar taqqoslanadi. Bu yondashuvlar tushunishni chuqurlashtiradi, xatolarni kamaytiradi hamda qiziqishni oshiradi.

PhET simulyatsiyalari fizika ta‘limida yangi bosqichni boshlab berdi. Ular nafaqat o‘qitish vositasi, balki tadqiqot vositasi, muammoli o‘qitish elementi, mustaqil ta‘lim platformasi hamda sifatida ham xizmat qiladi.

Difraksion effektlarni iloji boricha aniq va tushunarli qilish istagi ko‘p hollarda tajribalarda faqat Frenel yoki faqat Fraungofer difraksiyasining tipik manzaralarini kuzatishga olib keladi.

1-rasm. Yorug‘lik difraksiyasi

Aslida bunday tajribalar ushbu holatlarning o‘ziga xos jihatlarini ko‘rsatadi, ammo ularning umumiylikini ochib bermaydi. Bu holatda fizika darslarda tajribalari zanjirini bog‘lovchi bo‘g‘in sifati quyidagi (1-rasm) kabi namoyish xizmat qiladi. Ushbu qurilmada yorug‘lik nurini fotoqabul qiluvchi bilan ko‘ndalang skanerlash imkoniyati tor tirqishdan o‘tgan yorug‘lik intensivligi taqsimotini qayd etish imkonini beradi. Optik sxemaning tanlanishi va geometrik o‘lchamlarning mosligi esa Frenel difraksiyasini ham, Fraungofer difraksiyasini ham, shuningdek turli oraliq holatlarni (to‘siqdan kuzatish ekrangacha bo‘lgan turli masofalarda tirqishdagi difraksiya) kuzatish imkonini beradi. Ammo bu holotda difraksion manzaraning o‘zi talabalarga ko‘rinmaydi. Biz bu ishda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti fizika kafedrasida tomonidan bir necha yildan beri qo‘llanilib kelayotgan optik diapazonda difraksiya hodisalarini namoyish etish uchun ananaviy tajribalar bilan bir qatorda, katta auditoriyalar uchun eng mashhur difraksion tajribalarni vizual kuzatish imkonini beruvchi ixcham qurilmadan foydalanish metodikasini ochib bermoqchimiz. Yangi nomiyish tajriba qurilmasining texnik va metodik imkoniyatlari tajriba stolida hech narsani o‘zgartirmasdan turib ketma-ketlikda tor tirqishda orqali hosil bo‘ladigan Fraungofer difraksiyasini hamda dumaloq teshikdan hosil bo‘ladigan Frenel difraksiyasini kuzatish imkonini beradi. Qurilmaning muhim xususiyati shundaki u difraksion manzarada sodir bo‘ladigan o‘zgarishlar parametrlarini tekis o‘zgartirish orqali, ya‘ni Fraungofer difraksiyasi sohasidan Frenel difraksiyasi sohasiga o‘tishni (tirqishdagi difraksiya misolida) kuzatish imkonini

beradi. Ushbu tajribalarni istalgan ketma-ketlikda namoyish qilish mumkin, bunda bir tajribadan boshqasiga o'tish uchun qayta sozlash vaqti minimal bo'ladi va deyarli dars vaqtiga ta'sir qilmaydi.

Xulosa. Ixcham namoyish qurilmasi optik sxemani minimal qayta sozlash bilan yorug'likning turli obyektlarda va turli to'lqin parametrlarida difraksiyasini ko'rsatadigan yagona tajribalar ketma-ketligini darsda namoyish etish imkonini beradi. Vizual kuzatishni yorug'lik intensivligi taqsimoti grafiklari bilan birga olib borish talabalarga difraksion manzaradagi asosiy munosabatlarni va Frenel difraksiyasidan Fraunhofer difraksiyasiga o'tishini namoyish qilish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Горелик Г.С. Колебания и волны. М.: Физматлит, 2008. 656 с.
2. Лекционные демонстрации по физике / Под ред. В.И. Ивероновой. М.: Наука, 1972. 640 с.
3. X.N.Karimov. //Fizika fanini o'qitishda virtual laboratoriya ishidan foydalanish. // "Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy-forumi" materiallar to'plami. –P. 102-104 (<https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/130>).
4. Гребенев И.В., Казарин П.В. Раскрытие научного содержания изучаемого материала на основе лекционного физического эксперимента // Международный сборник научных статей. Физика в школе и вузе: Актуальные проблемы обучения физике в средней и высшей школе. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2009. С. 15–18.
5. Перкальскис Б.Ш. Волновые явления и демонстрации по курсу физики. Томск: ТГУ, 1984. 280 с.